

IL NOME

Il nome del gruppo, BOB, è stato scelto per mettere in discussione il lettore nei confronti dell'artefatto.

Infatti, Bob è il nome comune palindromo per antonomasia, dai tratti noiosi e banali, mentre l'intenzione del gruppo è quella di progettare nuovi sistemi, che permettano ai lettori e a chiunque usufruisca del nostro metodo di poter leggere la propria storia dal proprio punto di vista.

IL TEAM

Martina Costanzo
Anastasiia Kovalskaia
Guida Patricia
Giulia Ravasio
Nicole Santisteban

"Keywords" Tema: storyboard 20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Serie di eventi
 illustrati libera interpretazione
 scritti
 UN METODO problema o soluzione al problema
 efficace
 CHIARO
 soggettivo
 CAPIRE
 Immagini
 CAPIRE
 istruzioni
 bozza
 NO!
 limitativo
 COMUNICARE

diretto
 unione
 UNO SCHEMA
 duale
 RIFLETTERE INTUITIVO
 un incrocio
 STORIA
 Sequenze Pellicola
 universale
 INQUAGGIO CHIARO
 raccontare
 SCHIZZI
 ambientazioni
 Semplice
 POV
 breve
 frutto (deve avere inizio e fine)

ORDINE CRONOLOGICO
 ORDINE CRONOLOGICO
 ORDINE CRONOLOGICO

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. Quanti tipi di storyboard ci sono?
4. Lo storyboard è uno strumento utile?

ascolta vivi attivamente l'esperienza dal il tuo contributo

STEP 1 - KEYWORDS

In questo primo step abbiamo cooperato per individuare le parole chiave di questo progetto su cui basare lo step 2 -Concept, facendo riferimento al significato di storyboard e le sue modalità di utilizzo/applicazione. Le keywords emerse sono: **unione, schema, duale, storia, comunicare.**

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): comunicare, storia, schema, duale, unione

② MI PIACE CHE COINVOLGA PIU' SENSI MA NON MI CONVINCHE CHE SIA A LIBRO. POSSIAMO PROVARE ANCHE A GIOCARE SUI MATERIALI.

③ magari è più interessante se i materiali sono "nascosti" e vanno scoperti, come nel calendario dell'avvento

+ - ④ Mi piace l'idea del calendario dell'avvento ma non so se sono sicura che è abbastanza per qualsiasi tipo di storia

⑤ Qual è il target di riferimento? (bambini, architetti/designer, adulti, ecc.)

+ - ⑥ Secondo me dovrebbe essere rivolto agli adulti, ma con delle animazioni come se fosse rivolto ai bambini e che abbia comunque un significato importante
Es: Il piccolo principe

④ La professoressa Fiesoli diceva che nessuno ha pensato di dare possibilità di scrivere, sembrava di essere molto entusiasta di questa idea. Magari non tagliamo completamente il testo scritto ma lasciamo alcune caselle vuote per dare possibilità all'autore o a chi legge storia aggiungere qualcosa.

+ - ② DOBBIAMO PENSARE A UN MODO PER RACCONTARE STORIE, CHE VADA BENE PER QUALUNQUE STORIA, SENNO' CI LIMITIAMO. PER IL TARGET IO PENSEREI A TUTTI.

+ - ① Secondo me ci sta l'idea che la storia abbia un significato importante, ma le animazioni non devono essere necessariamente infantili, potrebbero essere più spaventosi / inquietanti, ecc.*

⑤ Perché però prendere in riferimento un libro? Il libro è un elemento molto statico che non dà modo a chi legge di modificare e ordinare la storia come vuole. lo prenderei in considerazione altri mezzi oltre il libro.

+ - ⑥ con altri mezzi cosa si intende precisamente? Possiamo prenderlo come riferimento anche cose come film o giochi.

+ - ① il progetto è qualcosa di "scorporato", un insieme di cose, che possono essere messe insieme in "ordine" secondo un qualsiasi schema ed essere una storia

Si, Poi se vogliamo mettere oggetti fisici all'interno, mi fa pensare che avrà spessori o livelli diversi.

+ - ② tipo una scatola che contiene info diverse (foto, file audio, cose tattili, scritte ecc.) in disordine che la persona deve riordinare per capire la storia (tipo i giochi di Società di Clime)

③ magari non c'è bisogno di capire la storia perché non c'è quella giusta *

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

STEP 2 - CONCEPT

Attraverso le **keywords**: unione, schema, duale, storia e comunicare siamo giunte a raggruppare più idee riguardo la progettazione di un nuovo sistema comunicativo alternativo dello storyboard. E' emerso il nostro interesse comune di **scorporare lo schema classico** ed introdurre **esperienze sensoriali**, che lascino **libera interpretazione** al lettore.

* ④ Forse facciamo in modo che non ci sia una storia "giusta" a ma che la crea quello chi legge componendo le parti della storia in suo ordine e scrivendo qualcosa nelle parti vuote avendo così una storia originale e personale?

⑥. Potremo fare la scatola esterna in cartone con dei ricami in tessuto. All'interno il contenuto deve essere composto da chi ne fa uso. Come scegliamo ~~il~~ il materiale da inserire?

④-① i materiali da inserire sono variabili, tutto dipende dalla "storia" può essere piccola roccia, miniature, ecc. per avere / includere sempre più sensi. Però alla fine qual è il nostro obiettivo?

② L'obiettivo è creare un nuovo strumento per raccontare storie, uno strumento interattivo che renda il lettore della storia non solo lettore ma creatore della stessa. Ma qual è la miglior soluzione progettuale che risponde a questo obiettivo?

④-③ Proponiamo una "storia" di bozza / partenza, non assoluta, che può essere cambiata dal lettore stesso, ma la soluzione progettuale permette che le storie ribaltano totalmente i significati fra loro o rimangono sempre in un certo "range"?

⑤ L'obiettivo è sensibilizzare gli utenti riguardo i sensi ed il significato / interpretazione che ognuno può dare alle proprie storie. In questo caso bisognerebbe utilizzare oggetti con texture, pesi, suoni diversi che creino chi una storia con l'aiuto di illustrazioni e testi.

⑤ Questo dipende dalle combinazioni scelte dal lettore. Però sarebbe utile scegliere carte, o comunque fogli non relegati proprio per facilitare la combinazione di nuove storie.

④-④ C'è un range al livello fisico nel senso che noi diamo all'utente (lettore) certi punti "fissi" della storia come se gli diamo l'inizio, fine della storia e gli i punti fondamentali della storia che succedono nel mezzo dando libertà assoluta di tutto che succede tra questi eventi. Così ~~facilitiamo~~ rendiamo il nostro storyboard adatto anche alle storie classiche.

Sono d'accordo sul fatto che al lettore bisogna mettere dei limiti o dei punti fissi, in quanto se si desse libertà al 100% poi si rischia di farlo diventare incomprensibile o eccessivamente complicato. Magari ci possiamo ispirare anche al film interattivo di Netflix dove per ogni scelta si ha un finale diverso.

STEP 2.1 - CONCEPT

In questa parte della co-progettazione sono emerse **nuove idee** che rappresentano meglio le nostre idee di scomposizione e **libertà di interpretazione**. L'aspetto generale a tutte le idee è quello di progettare un **kit** composto da oggetti fisici, illustrazioni e testi/parole.

Discussion :

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

STEP 2 - DISCUSSION

In quest'area abbiamo definito ulteriori **approfondimenti** e domande per discutere più a fondo **diversi aspetti** del concept, che sono sorti durante lo step 2 - Concept. Questa fase è in continua trasformazione.

CHIUSO

linguetta con velcro
PER ATTACCARE PERSONAGGI

VELCRO PER ATTACCARE
i materiali

TESTO

PERSONAGGIO
mobile
con linguetta

APERTO

Scatole con
PERSONAGGI

Piccole scatole
con OGGETTI

OGGETTO
ATTACCABILE
con VELCRO

STEP 3 - CONCEPT

Lo strumento da noi co-progettato è quello di una **scatola** in cui , aprendola si sviluppa in pianta tutta la storia , con un apposito spazio destinato ai **materiali** per stimolare il **senso del tatto e dell'udito**.

SCATOLA CHIUSA

SCATOLA APERTA

DIMENSIONI - SCALA 1:5

Avendo scelto come target i bambini abbiamo optato per un "racconta storie" di **grandi dimensioni** (60X30X30cm).

METODO DI APERTURA E CHIUSURURA

Trattandosi di un “racconta storie” per bambini è necessario un metodo di apertura e chiusura **semplice** con minimo sforzo, ma che comunque eviti l’apertura involontaria. La soluzione è rendere le parti arancioni della scatola **magnetiche**.

Nella parte in basso della scatola troviamo dei cofanetti apribili contenenti materiali e carte dei personaggi della storia

I cofanetti verdi contengono materiali che ricordano sensazioni suscitate dalla storia; i cofanetti viola contengono i personaggi del racconto

I COFANETTI

Guarnizione in silicone che crea l'effetto antiscivolo e impedisce l'apertura involontaria

Velcro

I COFANETTI

I materiali e le carte-personaggio sono incollati su piccoli "vassoi" sul cui retro è presente del **velcro adesivo**. Ciò permette di poter attaccare e staccare a fine utilizzo i materiali sui rispettivi adesivi presenti sul tabellone.

Questa parte della scatola costituisce il tabellone dove si svolge la storia e si muovono i personaggi

Parte in velcro dove poter attaccare la carta-personaggio

Tagli

I PERSONAGGI

Le carte-personaggio grazie al velcro adesivo sul loro retro si attaccano sul rispettivo pezzo di **velcro** di palettine. Le **palettine** si muovono sul tabellone grazie a dei "tagli" dove si inseriscono. Il bambino muove la parte bassa della paletta e così muove anche il personaggio.

MOODBOARD STILE GRAFICO

STORYBOX
IL POSTO PER LE TUE STORIE

STORYBOX
TRE PORCELLINI EDITION

⚠ ATTENZIONE: IMMAGINAZIONE NON INCLUSA!

CONTENUTI:
1 BOX
INFINITE STORIE
MATERIALI ASSORTITI
PERSONAGGI INCLUSE

PACKAGING - ESTERNO

● PAGLIA

C'ERA UNA VOLTA..

● LEGNO

SOFFIA COME IL LUPO!

SOFFIA ANCORA!

NON CADE!

● MATTONE

URRÀ!

GRAFICA - INTERNO

● PAGLIA

Tasca estraibile

C'ERA UNA VOLTA...

● LEGNO

● MATTONE

SOFFIA COME IL LUPO!

SOFFIA ANCORA!

NON CADE!

Tasca estraibile

Spazio riservato ai personaggi

Spazio riservato ai materiali

MODELLO - INTERNO CHIUSO